

¿Puede la agroforestería revertir la degradación ecológica de una finca?

Can agroforestry reverse the ecological degradation of a farm?

Gener Méndez¹

¹African Food Forest, TimberGam, Gambia - África Occidental.
gener.mendezforestal@gmail.com

Resumen

¿Puede la agroforestería revertir la degradación ecológica de una finca?

Este artículo evalúa si la agroforestería puede revertir la degradación de fincas en climas tropicales mediante series temporales de NDVI (vigor fotosintético) y NDMI (humedad del dosel), obtenidas de Sentinel-2 y Landsat-8 entre 2020 y 2025, en dos casos de estudio: Bansang (Gambia) y El Limón (México). Se delimitaron polígonos de Impacto/Control (Google Earth Pro), se aplicaron máscaras de nubes y compuestos por mediana, y se contrastaron alertas de pérdida de cobertura e incendios (Global Forest Watch). En Bansang, el NDVI aumentó de 0,32 (2022) a 0,67 (2025), y el NDMI pasó de valores negativos/mixtos a positivos (0,25–0,40), evidenciando mayor biomasa y mejor balance hídrico, asociado al establecimiento de Paulownia y cobertura viva. En El Limón, tras valores bajos iniciales (NDVI 0,10–0,40; NDMI ≤ 0), ambos índices crecieron en 2022 (NDVI 0,45–0,70; NDMI 0,20–0,35), sufrieron una caída por el incendio de 2023 y mostraron una recuperación superior en 2024 (NDVI ≈ 0,80; NDMI > 0,30). Los resultados confirman que diseños “adecuados al lugar, a las personas y al propósito” mejoran simultáneamente el vigor vegetal y la retención de humedad, y posicionan a la teledetección como un MRV robusto y costo-efectivo para el seguimiento y escalamiento de intervenciones agroforestales.

Palabras clave: Agroforestería, Teledetección, NDVI, NDMI, Restauración ecológica.

Abstract

This study investigates whether agroforestry can reverse farm-level degradation in tropical settings by analyzing time series of NDVI (photosynthetic vigor) and NDMI (canopy moisture) from Sentinel-2 and Landsat-8 (2020–2025) across two case studies: Bansang (Gambia) and El Limón (Mexico). Impact/Control polygons were delineated in Google Earth Pro; cloud masking and median composites were applied, and Global Forest Watch alerts were used to screen non-intervention changes. In Bansang, NDVI rose from 0.32 (2022) to 0.67 (2025) while NDMI shifted from negative/mixed to consistently positive (0.25–0.40), indicating increased biomass and improved water balance linked to Paulownia establishment and permanent ground cover. In El Limón, after low initial values (NDVI 0.10–0.40; NDMI ≤ 0), both indices improved in 2022 (NDVI 0.45–0.70; NDMI 0.20–0.35), dropped due to a 2023 wildfire, and rebounded beyond pre-fire levels in 2024 (NDVI ≈ 0.80; NDMI > 0.30). Findings show that context-appropriate agroforestry designs enhance both vegetation vigor and moisture retention, and highlight remote sensing as a robust, cost-effective MRV tool for monitoring and scaling agroforestry interventions.

Keywords: Agroforestry, Remote sensing, NDVI, NDMI, Ecological restoration.

Introducción

Cuando la degradación del suelo, del agua y de la biodiversidad acorrala a las familias y sus fincas, la agroforestería emerge como una vía de restauración productiva (Maathuis, I., 2022). Al integrar de forma selectiva árboles con cultivos y/o ganado, el predio se convierte en un agroecosistema capaz de reciclar nutrientes, regular el agua, moderar microclimas y diversificar los ingresos (Gassner, A., & Dobie, P., 2023).

En las zonas tropicales subsaharianas de África, la evidencia indica aumentos de rendimiento del 30–58% y, en cinco años, incrementos de hasta

el 36% en la materia orgánica del suelo; además, se crean servicios ecosistémicos que fortalecen la seguridad alimentaria y la resiliencia climática comunitaria. En Latinoamérica, incluido el sureste de México, los arreglos multiestrato que combinan especies arbóreas con cultivos perennes y anuales amplían opciones productivas en las parcelas y contribuyen a restaurar el paisaje. Sin embargo, gran parte de estos estudios se basa en evaluaciones puntuales o a escalas espaciales amplias, existiendo un vacío de conocimiento respecto a cómo estas intervenciones se expresan en el tiempo a nivel de finca y bajo contextos climáticos contrastantes. De ahí surge la pregunta: ¿qué efectos tienen las

intervenciones agroforestales sobre el vigor de la vegetación y la humedad del dosel bajo diferentes condiciones climáticas? (Costaniuc, A., et al., 2020; Martini, E., et al., 2020; Gassner, A., & Dobie, P., 2023; SIANI et al., 2025).

Para abordar este vacío, contrastamos dos estudios de caso: el sureste de México y la región del Río Central, en Gambia, con el objetivo de identificar bajo qué condiciones los arreglos agroforestales, diseñados bajo el principio de “adecuación al lugar, a las personas y al propósito”, pueden revertir procesos de degradación a escala predial. Como soporte analítico, empleamos series temporales (2020–2025) de los índices espectrales NDVI (vigor fotosintético) y NDMI (humedad del dosel), derivados de imágenes Sentinel-2 y Landsat-8, que permiten detectar sequías, procesos de regeneración, disturbios y comparar el desempeño de parcelas antes y después de la intervención.

Diseño experimental

Para monitorear la recuperación agroforestal en dos fincas –comunidad de Bansang, África occidental, Gambia (13°25'27.00"N, 14°38'12.02"O) y ejido El Limón, sureste de México (17°43'59.83"N, 91°18'52.92"O)– integramos tres fuentes: Google Earth Pro, para delimitar polígonos de Impacto y Control; Copernicus Browser (Sentinel-2 y Landsat-8), para generar series estacionales entre 2020 y 2025 de NDVI (vigor fotosintético) y NDMI (humedad del dosel, NIR–SWIR1), con máscaras de nubes, compuestos por mediana e histogramas por polígono; y Global Forest Watch, para cruzar *tree cover loss*, alertas GLAD e incendios y depurar cambios no atribuibles a la intervención. La selección temporal respondió a criterios de disponibilidad consistente de imágenes y comparabilidad interanual entre estaciones climáticas (estación seca para ambas zonas). Los resultados se interpretan bajo un marco de resiliencia “planificar–actuar–monitorear–replanificar” y el principio de “adecuación al lugar, a las personas y al propósito”, de modo que los índices espectrales respaldan decisiones de diseño y manejo a largo plazo.

En la comunidad de Bansang, Gambia, el clima es tropical de sabana, con estación seca prolongada y lluvias entre mayo y principios de

noviembre; temperaturas típicas de 17–40 °C y precipitación anual en torno a 900–950 mm (máximo en agosto). El diseño agroforestal de la parcela consiste en árboles de Paulownia (*P. fortunei*, *P. tomentosa* y un híbrido local) intercalados con banana, cassava y papa dulce.

Del otro lado del hemisferio, el ejido El Limón, México, presenta un clima tropical con temporada de lluvias marcada de mayo a octubre; temperatura media anual cercana a 26 °C y precipitación anual alrededor de 1,400–1,500 mm (pico en septiembre). El diseño agroforestal presente en la finca consiste en árboles maderables como *Cedrela odorata*, *Tabebuia rosea*, *T. chrysanta* y *Swietenia macrophylla*, intercalados con banana, cítricos y cacao.

Análisis y discusión de resultados

La evolución temporal del NDVI y el NDMI entre 2022 y 2025 evidencia de forma contundente el proceso de restauración ecológica en el sistema agroforestal de Bansang (Figura 1). El aumento sostenido del NDVI de 0,32 en 2022 a 0,67 en 2025

Figura 1. Análisis temporal del NDVI de la finca en Bansang, Gambia, a partir de datos obtenidos de Copernicus Browser.

refleja un incremento constante en la actividad fotosintética y en la acumulación de biomasa, directamente asociado al establecimiento de los árboles de Paulownia y al desarrollo de la cobertura vegetal del suelo. Paralelamente, el NDMI pasó de valores predominantemente negativos en los primeros años (2022–2023), característicos de suelos secos y vegetación dispersa, a valores claramente positivos (0,25–0,40) en 2024–2025 (Figura 2). Este cambio indica una mejora significativa en el contenido hídrico de la vegetación y en la retención de humedad del suelo., coherente con el efecto combinado del sombreadamiento, el uso de *mulch* y la reducción de la evaporación gracias a la cobertura viva.. En conjunto, ambos índices demuestran que el manejo agroforestal no solo recuperó la cobertura vegetal, sino que también restauró el equilibrio hídrico y la resiliencia del ecosistema, aspectos esenciales para la sostenibilidad y la productividad a largo plazo en fincas gambianas.

Figura 2. Análisis temporal de NDMI de finca en Bansang - Gambia, a partir de datos obtenidos de Copernicus Browser.

El análisis multitemporal de los índices NDVI y NDMI entre 2020 y 2024 en la finca del ejido El Limón, México, evidencia una dinámica ecológica marcada por un proceso de perturbación y posterior recuperación. Durante los primeros años (2020–2021), los valores de NDVI se mantienen bajos (0.10–0.40) (Figura 3), lo que refleja una vegetación rala y suelos parcialmente descubiertos, mientras que el NDMI presenta valores negativos o cercanos a cero, indicativos de baja humedad superficial y vegetación con estrés hídrico. En 2022, ambos índices comienzan a incrementarse —el NDVI alcanza rangos de 0.45–0.70 y el NDMI valores de 0.20–0.35— (Figura 4), evidenciando una mejora en la cobertura vegetal y en el contenido de humedad. Sin embargo, en 2023 se observa una caída en ambos indicadores asociada a incendios forestales ocurridos en la región, que afectó la biomasa y redujo temporalmente el vigor

Figura 3. Análisis temporal de NDVI de finca en ejido El Limón - México, a partir de datos obtenidos de Copernicus Browser.

Figura 4. Análisis temporal de NDMI de finca en ejido El Limón - México, a partir de datos obtenidos de Copernicus Browser.

de la vegetación y la retención de agua en el suelo. Pese a ello, para 2024 se registra una recuperación notable, con valores de NDVI cercanos a 0.80 y NDMI superiores a 0.30, incluso más altos que los observados antes del evento. Esta respuesta demuestra una resiliencia ecológica significativa del sistema, atribuida al manejo agroforestal, la cobertura del suelo y la regeneración natural postincendio, que favorecieron la reactivación de la vegetación, la mejora del balance hídrico y el restablecimiento funcional del ecosistema.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en las fincas de Bansang (Gambia) y El Limón (México) confirman que la agroforestería puede revertir procesos de degradación ecológica mediante la restauración simultánea del vigor vegetal y del balance hídrico. El incremento sostenido del NDVI y del

NDMI en ambas localidades demuestra que la integración de especies arbóreas con cultivos y coberturas vivas favorece la recuperación de la biomasa, la retención de humedad y la estabilidad del microclima, promoviendo sistemas más resilientes y productivos. A pesar de eventos adversos, como el incendio ocurrido en 2023 en la región de El Limón, los valores de 2024 reflejan una recuperación superior a la condición previa al disturbio, evidencia del alto potencial regenerativo de los arreglos agroforestales cuando se diseñan y manejan conforme al contexto ecológico y social. Estos hallazgos resaltan el valor de la teledetección, a través de índices espectrales como el NDVI y el NDMI, como herramienta de monitoreo confiable y económica para evaluar la efectividad de estrategias de restauración, y abren la posibilidad de escalar estos sistemas como modelos de adaptación climática y gestión sostenible del territorio.

Para futuras líneas de investigación, se deberían incorporar un mayor número de sitios y gradientes ambientales, así como integrar datos de campo de biomasa, carbono en suelo, infiltración hídrica y composición florística, que permitan vincular los cambios espectrales con procesos ecológicos y productivos concretos. Adicionalmente, el uso de sensores de mayor resolución espacial y temporal, tecnologías LiDAR o enfoques participativos de monitoreo comunitario podría fortalecer la evaluación del desempeño agroforestal a largo plazo.

Referencias bibliográficas

Maathuis, I. (2022). *The potential of agroforestry to enhance climate resilience in Côte d'Ivoire*. University of Montpellier, France.

SIANI, ICRAF y CIFOR. (2025). *Scaling agroforestry as a climate resilience and food security solution in drylands of Kenya, Uganda, and Tanzania: A policy brief*.

Gassner, A., & Dobie, P. (2023). *Agroforestería Una guía: Principios de diseño y manejo agroforestal en beneficio de las personas y del medioambiente (CIFOR - ICRAF)*. Bogor Indonesia.

Costaniuc, A., Beleiu, A., Herbei, M. V., y Sala, F. (2020). *Monitoring of forest areas based on remote sensing images*. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 4.

Martini, E., Nguyen, H. T., Mercado, Jr., A. R., Finlayson, R. F., Nguyen, T. Q., Catacutan, D. C., y Triraganon, R. (2020). *Practitioner's field guide: Agroforestry for climate resilience*. World Agroforestry y RECOFTC. Bangkok, Thailand.

Copernicus Data Space. (2025). *Sentinel-2 L2A moisture index (NDMI) for 19 March 2025, 17.74223°N, -91.30733°W* [visualización de datos]. Copernicus Data Space Browser. Recuperado el 28 de enero de 2026, de: <https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=17.74223&lng=-91.30733&themeId=DEFAULT-THEME&>

[visualizationUrl=U2FsdGVkX19nLcowCrrFyxtZs3Fed6NfcvxmwMi4sDkqHa%2FBewe%2BNMnR%2F2bltf10ykMcXdZ3RH7r9bVks5hbEzAckv0Px2XUGqcRCHTyqr3a%2BI9dOlpnQJ1BnoN7Ttqn&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=5-MOISTUREINDEX1&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=71&dateMode=SINGLE](https://browser.dataspace.copernicus.eu/visualizations/3fed6nfcvxmwmi4sDkqHa%2FBewe%2BNMnR%2F2bltf10ykMcXdZ3RH7r9bVks5hbEzAckv0Px2XUGqcRCHTyqr3a%2BI9dOlpnQJ1BnoN7Ttqn&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=5-MOISTUREINDEX1&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=71&dateMode=SINGLE)

